

© Е. В. Прокопенко, А. В. Амолин, И. Н. Оголь

К ИЗУЧЕНИЮ СПЕКТРА ЖЕРТВ ПАУКОВ СЕМЕЙСТВА THOMISIDAE
В Г. ДОНЕЦКЕФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Россия, 283050, ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 46

Прокопенко Е. В., Амолин А. В., Оголь И. Н. К изучению спектра жертв пауков семейства Thomisidae в г. Донецке. – В г. Донецке на цветках луговой и степной растительности были отмечены 7 видов пауков семейства Thomisidae, относящиеся к 7 родам. Жертвами пауков-крабов были 58 видов насекомых из 5 отрядов. По числу видов и количеству экземпляров в добыче пауков доминировали двукрылые (23 вида, 33,8 % наблюдений) и перепончатокрылые (21 вид, 55,0 % наблюдений). Чешуекрылые, жуки, клопы и пауки других видов поедались в единичных случаях. Среди жертв пауков-крабов присутствовали как полезные насекомые-опылители (например, пчелы), так и вредители сельского хозяйства. Самки и неполовозрелые особи составляли преобладающую долю питающихся пауков (95,0 %).

Ключевые слова: пауки-крабы, спектр питания, охотничьи стратегии.

Введение

Стратегия охоты пауков семейства Thomisidae позволяет отнести их к хватающим засадникам, которых характеризует маскирующая окраска и удлиненные мощные передние ноги с шипами [2]. *Misumena vatia* (Clerck, 1757), *Thomisus onustus* Walckenaer, 1805, *Ebrechtella tricuspидata* (Fabricius, 1775), обычные виды в луговых и степных экосистемах Донбасса, представляют собой яркий пример этой жизненной формы. Это специализированные обитатели соцветий травянистых растений и кустарников, поджидающие там добычу (в основном, насекомых-опылителей), причем отмечено частое совпадение окраски тела паука и лепестков [7]. Кроме того, из числа пауков-крабов на цветках и в метелках злаков отмечаются представители родов *Xysticus*, *Spiracme*, а также *Runcinia grammica* (C. L. Koch, 1837).

Спектр жертв пауков семейства Thomisidae и, в частности, видов – обитателей соцветий, достаточно подробно изучен [1, 3–6]. Была показана широкая полифагия этих пауков (жертвами были насекомые практически всех встречавшихся на цветках отрядов) со значимым предпочтением двукрылых и перепончатокрылых. У пауков отслеживалась пищевая элективность и зависимость состава добычи от погоды во время наблюдений: холодные дождливые условия сокращали число фуражирующих перепончатокрылых и, соответственно, их долю в составе добычи пауков. Часто пауки ловили насекомых, значительно превышающих их по размеру [1, 4, 5].

Очевидно, что в спектре жертв пауков имеются региональные особенности в связи со спецификой местной фауны насекомых. Целью нашей работы было выяснение видового состава и количественного соотношения жертв пауков семейства Thomisidae, встречающихся на цветах в условиях г. Донецка.

Материал и методика исследования

В период с 2011 по 2023 гг. в Кировском районе г. Донецка, а также в Донецком ботаническом саду (Калининский район) было проведено изучение состава добычи пауков-крабов. Наблюдения проведены методом фотофиксации всех встреченных на цветущих растениях пауков с добычей. Для фотофиксации использовали цифровые камеры Canon

PowerShot A495, Canon PowerShot A550, Sony Alpha NEX-3. Всего было отмечено 80 случаев охоты пауков семейства Thomisidae.

Результаты и обсуждение

В результате наблюдений на соцветиях были отмечены 7 видов пауков семейства Thomisidae из 7 родов (табл. 1). В общей сложности в качестве жертв пауков зарегистрированы 58 видов насекомых из 5 отрядов. По числу видов доминировали двукрылые (23 вида) и перепончатокрылые (21 вид), что не удивительно, так как большинство представителей этих отрядов являются антофильными насекомыми, часто посещающими цветки растений для питания нектаром и сбора пыльцы. Единично в добыче пауков встречались чешуекрылые (4 вида), жуки (3 вида) и клопы (1 вид).

Таблица 1

Спектр жертв пауков семейства Thomisidae на цветах

Вид паука	Вид добычи	Семейство добычи	Отряд добычи	Дата наблюдения
1	2	3	4	5
<i>Thomisus onustus</i> Walckenaer, 1805	<i>Cephus</i> sp.	Cephidae	Hymenoptera	23.05.2021
--	<i>Gasteruption</i> sp.	Gasteruptionidae	--	03.07.2018
--	<i>Philanthus triangulum</i> (Fabricius, 1775)	Crabronidae	--	15.08.2020
--	--	--	--	17.08.2020
--	--	--	--	20.07.2022
--	<i>Polistes dominula</i> (Christ, 1791)	Vespidae	--	13.07.2023
--	<i>Melitturga clavicornis</i> (Latreille, 1806)	Andrenidae	--	11.07.2021
--	<i>Halictus (Seladonia)</i> sp.	Halictidae	--	25.05.2021
--	<i>Lasioglossum interruptum</i> (Panzer, 1798)	Halictidae	--	20.07.2022
--	<i>Lasioglossum</i> sp.	Halictidae	--	23.04.2020
--	<i>Megachile</i> sp.	Megachilidae	--	05.08.2021
--	<i>Eucera</i> sp.	Apidae	--	06.06.2018
--	<i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758	Apidae	--	05.07.2016
--	--	--	--	06.07.2019
--	--	--	--	19.07.2020
--	--	--	--	29.07.2020
--	--	--	--	11.07.2021
--	<i>Bombus lapidarius</i> (Linnaeus, 1758)	Apidae	--	06.07.2019
--	<i>Melanomya nana</i> Meigen, 1826	Calliphoridae	Diptera	16.07.2023
--	<i>Villa</i> sp.	Bombyliidae	--	10.07.2023
--	<i>Lomatia</i> sp.	Bombyliidae	--	14.06.2021
--	<i>Eumerus tricolor</i> Fabricius, 1798	Syrphidae	--	29.05.2021
--	<i>Eristalis tenax</i> (Linnaeus, 1758)	Syrphidae	--	10.09.2017

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5
--	<i>Physocephala</i> sp.	Conopidae	--	17.06.2018
--	Empididae gen. sp.	Empididae	--	05.04.2021
<i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1757)	<i>Cerceris</i> sp.	Crabronidae	Hymenoptera	01.08.2016
--	<i>Andrena</i> sp.	Andrenidae	--	16.07.2023
--	<i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758	Apidae	--	04.05.2016
--	--	--	--	02.06.2016
--	--	--	--	05.05.2021
--	--	--	--	24.05.2023
--	--	--	--	30.05.2023
--	--	--	--	06.06.2023
--	--	--	--	12.07.2023
--	<i>Bombus lapidarius</i> (Linnaeus, 1758)	Apidae	--	25.07.2020
--	--	--	--	30.05.2023
--	<i>Bombus sylvarum</i> (Linnaeus, 1761)	Apidae	--	12.07.2023
--	<i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer, 1776)	Syrphidae	Diptera	12.07.2023
--	<i>Eumerus</i> sp.	Syrphidae	--	03.06.2022
--	--	--	--	06.06.2023
--	<i>Gymnosoma rotundatum</i> (Linnaeus, 1758)	Tachinidae	--	03.07.2023
--	Tachinidae gen. sp.	Tachinidae	--	11.07.2023
--	<i>Anthomyia</i> sp.	Anthomyiidae	--	01.07.2023
--	<i>Chloromyia speciosa</i> (Macquart, 1834)	Stratiomyidae	--	01.07.2023
--	Sarcophagidae gen. sp.	Sarcophagidae	--	19.05.2023
--	Bombyliidae gen. sp.	Bombyliidae	--	13.05.2021
--	<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Lycaenidae	Lepidoptera	04.05.2023
--	<i>Synanthedon</i> sp.	Sesiidae	Lepidoptera	09.06.2022
<i>Spiracme striatipes</i> (L. Koch, 1870)	<i>Lasius</i> sp.	Formicidae	Hymenoptera	09.09.2017
--	<i>Colpopyga flavipes</i> (Eversmann, 1858)	Chrysididae	--	06.08.2020
--	<i>Tachysphex</i> sp.	Crabronidae	--	21.09.2020
<i>Xysticus</i> sp.	Hemiptera fam. sp.	--	Hemiptera	25.07.2020
--	<i>Trachelus tabidus</i> (Fabricius, 1775)	Cephidae	Hymenoptera	02.06.2023
--	<i>Euodynerus dantici</i> (Rossi, 1790)	Vespidae	--	02.06.2011
--	<i>Lasioglossum</i> sp.	Halictidae	--	24.05.2023
--	<i>Nomada</i> sp.	Apidae	--	19.05.2023
--	<i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758	--	--	08.06.2018
--	--	--	--	22.05.2022

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5
--	--	--	--	30.05.2022
--	--	--	--	03.06.2023
--	<i>Solenopsis fugax</i> Latreille, 1798	Formicidae	Hymenoptera	28.09.2019
--	<i>Formica pratensis</i> Retzius, 1783	--	--	05.06.2018
--	<i>Pachytodes erraticus</i> (Dalman, 1817)	Cerambycidae	Coleoptera	16.06.2023
--	<i>Omophlus</i> sp.	Alleculidae	--	24.05.2023
--	<i>Dexia rustica</i> (Fabricius, 1775)	Tachinidae	Diptera	06.06.2023
--	Anthomyiidae gen. sp.	Anthomyiidae	--	30.05.2023
--	<i>Thomisus onustus</i> Walckenaer, 1805	Thomisidae	Aranei	13.05.2021
<i>Ebrechtella tricuspidata</i> (Fabricius, 1775)	<i>Arge rustica</i> (Linnaeus, 1758)	Argidae	Hymenoptera	15.07.2023
--	<i>Nemophora</i> sp.	Adelidae	Lepidoptera	01.07.2023
--	<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	Zygaenidae	Lepidoptera	15.07.2017
--	Diptera fam. sp.	--	Diptera	05.07.2016
--	<i>Bibio marci</i> (Linnaeus, 1758)	Bibionidae	--	30.04.2020
--	<i>Scaeva pyrastris</i> (Linnaeus, 1758)	Syrphidae	--	29.06.2018
--	<i>Ectophasia</i> sp.	Tachinidae	--	21.09.2017
--	Chloropidae gen. sp.	Chloropidae	--	05.09.2022
--	<i>Sarcophaga</i> sp.	Sarcophagidae	--	07.06.2022
--	<i>Graphomya</i> sp.	Muscidae	--	29.08.2020
<i>Runcinia grammica</i> (C. L. Koch, 1837)	Coleoptera fam. sp.	--	Coleoptera	06.05.2023
<i>Pistius truncatus</i> (Pallas, 1772)	<i>Volucella inflata</i> (Fabricius, 1794)	Syrphidae	Diptera	05.07.2016

Важно отметить, что среди жертв пауков-крабов присутствовали как полезные насекомые-опылители (например, пчелы), так и вредители сельского хозяйства (например, черный хлебный пилильщик – *Trachelus tabidus*). При этом было отмечено поедание тремя видами пауков (*Xysticus* sp., *Th. onustus*, *M. vatia*) медоносных пчел (16 случаев или 20 % от числа наблюдений).

Наиболее широкий спектр жертв характерен для *Th. onustus* – 19 видов из 2 отрядов и *M. vatia* – 15 видов из 3 отрядов. Единичные наблюдения паука с жертвой удалось сделать для *S. striatipes*, *R. grammica* и *P. truncatus*.

Соотношение полов питающихся пауков резко непропорционально: самцы с добычей отмечены только в 5 % наблюдений, остальные регистрации касались самок и неполовозрелых особей. Сходное явление было отмечено для *R. grammica* [5] и объясняется тем, что преобладающей активностью половозрелых самцов является поиск самки для спаривания, а не питание.

Судя по фотоматериалам, пауки кусали жертву в сочленовные мембраны: между головой и грудью (большинство отмеченных случаев), между грудью и брюшком, редко – в область гениталий (рис. 1).

Рис. 1. Пауки семейства Thomisidae с добычей:

1 – *Th. onustus* с *Apis mellifera*; 2 – *Th. onustus* с *Physocephala* sp.; 3 – *Th. onustus* с *Eucera* sp.; 4 – *M. vatia* с *Synanthedon* sp.; 5 – *M. vatia* с *Apis mellifera*; 6 – *Xysticus* sp. с *Apis mellifera*; 7 – *Xysticus* sp. с *Euodynerus dantici*; 8 – *E. tricuspadata* с *Nemophora* sp.; 9 – *P. truncatus* с *Volucella inflata*.

По количеству экземпляров в добыче пауков-крабов также преобладали перепончатокрылые (55,0 % наблюдений) и двукрылые (33,8 %) (табл. 2).

Доминирующая роль двукрылых и перепончатокрылых в спектрах питания пауков-крабов на цветах, как и поедание пауками медоносных пчел, неоднократно отмечалось ранее [1, 3–5].

Таблица 2

Состав добычи (%) пауков семейства Thomisidae на цветах

Таксон	Hymenoptera	Diptera	Lepidoptera	Coleoptera	Hemiptera	Aranei	Всего, экз.
<i>Th. onustus</i>	69,2	30,8	0	0	0	0	26
<i>M. vatia</i>	52,2	39,1	8,7	0	0	0	23
<i>Xysticus</i> sp.	62,5	12,5	0	12,5	6,3	6,3	16
<i>E. tricuspidata</i>	10,0	70,0	20	0	0	0	10
<i>S. striatipes</i>	100,0	0,0	0	0	0	0	3
<i>R. grammica</i>	0,0	0,0	0	100	0	0	1
<i>P. truncatus</i>	0,0	100,0	0	0	0	0	1
Всего, %	55,0	33,8	5	3,8	1,3	1,3	80

По нашим данным, муравьи в качестве жертв регистрировались очень редко (2,5 % наблюдений), тогда как согласно исследованиям, проведенным на Апшеронском полуострове, в добыче *T. onustus* рабочие муравьи составляли около 20 % [4]. Пауки других видов также крайне редко становились добычей пауков-крабов: нами отмечен только один случай, когда взрослый *Xysticus* sp. высасывал ювенильную особь *Th. onustus*.

Выводы

В г. Донецке на цветах луговой и степной растительности были отмечены 7 видов пауков семейства Thomisidae, относящиеся к 7 родам. Жертвами пауков-крабов были 58 видов насекомых из 5 отрядов. По числу видов и количеству экземпляров в добыче пауков доминировали двукрылые (23 вида, 33,8 % наблюдений) и перепончатокрылые (21 вид, 55,0 %). Чешуекрылые, жуки, клопы и пауки других видов поедались в единичных случаях. Среди жертв пауков-крабов присутствовали как полезные насекомые-опылители (например, пчелы), так и вредители сельского хозяйства. Самки и неполовозрелые особи составляли преобладающую долю питающихся пауков (95,0 %).

Исследование выполнено в рамках молодежной лаборатории «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно-трансформированных экосистем Донбасса» (№ госрегистрации НИОКТР 124051400023-4).

Список литературы

1. Гусейнов Э. Ф. Предварительные данные о составе добычи некоторых видов бродячих пауков (Araneae) обитающих на Апшеронском полуострова Азербайджана. Депонированная рукопись, № 2500-Аз от 27.06.97. Баку : Институт зоологии АН Азербайджана, 1997. 7 с.
2. Есюнин С. Л. Аннотированный список пауков республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2015. Вып. 9. С. 3–90.
3. Рязанова Г. И., Джангильдин Т. Ю. Спектр жертв паука *Misumena vatia* (Clerck, 1757) (Thomisidae) в природе и факторы, его определяющие // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отд. Биол. 2005. Т. 110, вып. 1. С. 60–65.
4. Huseynov E. F. Natural prey of the crab spider *Thomisus onustus* (Araneae: Thomisidae), an extremely powerful predator of insects // Journal of Natural History. 2007 a. Vol. 41, № 37–40. P. 2341–2349.

5. Huseynov E. F. oglu. Natural Prey of the Crab Spider *Runcinia grammica* (Araneae: Thomisidae) on Eryngium Plants // Arachnology. 2007 b. Vol. 14 (2). P. 93–96. DOI : 10.13156/arac.2007.14.2.

6. Morse D. H. Foraging patterns and time budgets of the crab spiders *Xysticus emertoni* Keyserling and *Misumena vatia* (Clerck) (Araneae: Thomisidae) on flowers // Journal of Arachnology. 1983. Vol. 11, № 1. P. 87–94.

7. Shweta S., Kurmi A., Kaushik S. Observations on the predation by the crab spider *Thomisus onustus* // Indian Journal of Entomology. 2003. Vol. 85 (1). P. 164–166.

Поступила в редакцию 20.07.2024 г.

Prokopenko E. V., Amolin A. V., Ogol I. N. On the study of the spectrum of victims of spiders of the Thomisidae family in Donetsk. – 7 species of spiders of the family Thomisidae belonging to 7 genera were observed on flowers in meadow and steppe vegetation in Donetsk city. The victims of crab spiders were 58 species of insects from 5 orders. Two-winged (23 species, 33,8 % of observations) and webworms (21 species, 55,0 %) dominated spider prey in terms of number of species and number of specimens. Scales, beetles, bugs and spiders of other species were eaten in isolated cases. Both beneficial insect pollinators (e.g. bees) and agricultural pests were present among the victims of crab spiders. Females and immature individuals constituted the predominant proportion of spiders feeding (95,0 %).

Key words: crab spider, natural preys, hunting strategies.

Сведения об авторах

Прокопенко Елена Васильевна, кандидат биологических наук, доцент, зав. кафедрой зоологии и экологии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail : helen_procor@mail.ru

ORCID : 0000-0002-1859-3241 AuthorID : 636053

Амолин Александр Валерьевич, зав. зоологическим музеем, кафедра зоологии и экологии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail : a.amolin@mail.ru

ORCID : 0009-0006-7672-8999 AuthorID : 1046643

Оголь Илья Николаевич, соискатель ученой степени кандидата биологических наук, кафедра зоологии и экологии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail : ylyaogol@mail.ru

ORCID : 0009-0004-9003-3283 AuthorID : 1261929